

VOYAGA YETMAGANLARGA NISBATAN JAZO TAYINLASH VA UNING ASOSLARI

Komiljonov Hikmatillo Jahongir o'g'li

Namangan davlat universiteti
Yuridik fakulteti 2-kurs talabasi
@Komiljonov0509

Annotatsiya: Ushbu maqolada voyaga yetmaganlarning jinoyatlari uchun jazo tayinlash mexanizmi, jinoyat uchun javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilish masalalari yoritilgan. Shuningdek, voyaga yetmaganlar tushunchasi, ularning javobgarlik yoshi, jinoyatlari uchun jazo turlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Voyaga yetmaganlar, jazo tayinlash, ozodlikdan mahrum qilish, individuallashtirish, jazo turlari, axloq tuzatish ishlari, sudlar tomonidan, jinoyat, jarima miqdori, ijtimoiy xavfi.

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И ЕГО ОСНОВАНИЯ

Комилжанов Хикматилло Джахангирович

Наманганский государственный университет
Юридический факультет студент 2 курса

Аннотация: В данной статье рассматриваются механизм назначения наказаний за преступления несовершеннолетних, вопросы иммунитета от ответственности или наказания за преступления. Также освещены понятие несовершеннолетних, возраст их ответственности, виды наказания за преступления.

Ключевые слова: несовершеннолетние, назначение наказания, лишение свободы, индивидуализация, виды наказания, исправительные работы, суды, преступление, размер штрафа, социальный риск.

ASSIGNMENT OF PUNISHMENT TO MINORS AND ITS GROUNDS

Komilzhanov Khikmatillo Dzhakhangirovich

Namangan State University
Faculty of Law 2nd year student

Abstract: This article discusses the mechanism of sentencing for crimes of minors, issues of immunity from liability or punishment for crimes. The concept of minors, the age of their responsibility, and types of punishment for crimes are also covered.

Key words: minors, sentencing, imprisonment, individualization, types of punishment, correctional work, courts, crime, fine, social risk.

Voyaga yetmaganlarning jinoiy javobgarligi va ularga nisbatan jazo qo'llash amaliyoti jinoiy javobgarlikni amalga oshirishga alohida yondashuv asosida shakllantirilgan ushbu sohadagi O'zbekiston Respublikasi jinoyat-huquqiy siyosatining asosiy qoidalarini qo'llash orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi tarixiy rivojlanishning ma'lum bosqichlarini bosib o'tib, deyarli har doim ma'lum bir ko'rsatkich bilan balog'atga yetmaganlar jinoyatchiligining hal qiluvchi omillari bo'lgan bolalarning uysizligi va qarovsizligi muammosiga duch keladi. Shu munosabat bilan nafaqat voyaga yetmaganlarning jinoiy javobgarligini insonparvarlashtirish bo'yicha davlat siyosatini ko'rsatish muhim. [1]

Voyaga yetmaganlarga jazo tayinlash — O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 86-moddasiga muvofiq, sud voyaga yetmaganlarga jazo tayinlashda jazo tayinlashning umumiy asoslariga amal qiladi, voyaga yetmaganlarning rivojlanganlik darajasi, turmush sharoiti va tarbiyasini, sog'ligini, sodir etgan jinoyatining sabablarini, katta yoshdagilarning va boshqa holatlarning uning shaxsiga ta'sirini hisobga oladi. O'n to'rt yoshdan o'n olti yoshgacha bo'lgan vaqtda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoyatlar majmui tariqasida jazo tayinlanganda ozodlikdan mahrum qilishning eng ko'p muddati o'n yilgacha, agar sodir etgan jinoyatlarining bittasi o'ta og'ir jinoyat bo'lsa, o'n ikki yilgacha — tayinlanadi. O'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan vaqtda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoyatlar majmui tariqasida ozodlikdan mahrum qilish jazosi — o'n ikki yilgacha muddatga, agar sodir etgan jinoyatlarining bittasi o'ta og'ir jinoyat bo'lsa, o'n besh yilgacha muddatga tayinlanishi mumkin. Jinoyat sodir etish paytida o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslarga nisbatan bir necha xukm yuzasidan tayinlanadigan ozodlikdan mahrum qilish jazosining muddati o'n besh yildan oshmasligi kerak. Voyaga yetmagan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish yoki axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlanganda sud O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 72-moddasida nazarda tutilgan asos va shartlar mavjud bo'lsa, shartli jazo belgilashi mumkin. [3]

Jinoiy javobgarlikka tortish uchun shaxsni voyaga yetmagan shaxs deb topish Jinoyat kodeksi qoidalariga muvofiq, jinoyat sodir etgunga qadar o'n to'rt yoshga to'lgan shaxs, lekin o'n sakkiz yoshdan kichik bo'lgan shaxs tushiniladi. Shaxsning muayyan bir yoshga (14, 15, 16, 17 yoshdan 18 yoshgacha) to'lganligi muhim

ahamiyatga ega emas, biroq sudlar tomonidan jazoni individuallashtirishda hisobga olinishi kerak. Yoshi kichik ayblanuvchilarga yengilroq, yoshi kattalariga esa og‘irroq jazo qo‘llanilishi lozim. Har qanday holda ham sud voyaga yetmagan shaxsga jazo tayinlashda belgilangan jazo turidan birini tanlashi kerak. Voyaga yetmagan shaxs deganda, jinoyat sodir etgunga qadar o‘n olti yoshga to‘lgan, ammo o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxs tushuniladi. [2]

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi XV bobida voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan jazo va uning tayinlash asoslari berib o‘tilgan. Unga ko‘ra, o‘n sakkiz yoshga to‘lmasdan jinoyat sodir etgan shaxslarga quyidagi asosiy jazolar qo‘llanilishi mumkin:

- a) jarima;
- b) majburiy jamoat ishlari;
- d) axloq tuzatish ishlari;
- e) ozodlikni cheklash;
- f) ozodlikdan mahrum qilish.

Biroq, o‘n sakkiz yoshga to‘lmasdan jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qo‘shimcha jazolar tayinlanishi mumkin emas. Jazo turlariga to‘xtaladigan bo‘lsak. Avvalo, voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan qo‘llaniladigan jarima jazosi bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan yigirma baravarigacha miqdorda tayinlanadi. Biroq mahkum jarima to‘lashdan olti oy muddat mobaynida bo‘yin tovlasa, sud to‘lanmagan jarima miqdorini bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdoridagi jarimani majburiy jamoat ishlarining ikki soatiga tenglashtirgan holda hisoblab, majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazo bilan almashtiradi yoki bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravari miqdoridagi jarimani axloq tuzatish ishlarining bir oyiga tenglashtirgan holda hisoblab, axloq tuzatish ishlari tariqasidagi jazo bilan almashtiradi.

Shuningdek, voyaga yetmagan shaxs jarima to‘lashdan olti oy muddat mobaynida bo‘yin tovlasa, sud to‘lanmagan jarima miqdorini bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdoridagi jarimani majburiy jamoat ishlarining ikki soatiga tenglashtirgan holda hisoblab, majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazo bilan almashtiradi yoki bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravari miqdoridagi jarimani axloq tuzatish ishlarining bir oyiga tenglashtirgan holda hisoblab, axloq tuzatish ishlari tariqasidagi jazo bilan almashtirishi mumkin.

Bundan tashqari, sud tomonidan axloq tuzatish ishlari jazosi faqat mehnatga layoqatli voyaga yetmaganlarga nisbatan o‘z ish joyida o‘tash, aybdor hech qaerda ishlamasa, ushbu jazo ijrosini nazorat qiluvchi organlar belgilab beradigan o‘zi yashaydigan hududdagi boshqa joylarda o‘tash tariqasida bir oydan bir yilgacha muddatga tayinlanishi mumkinligi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 83-moddasida ta’kidlab o‘tilgan.

Biroq, sud tomonidan voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan ozodlikni cheklash hamda ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashda quyidagi holatlarga alohida e'tibor qaratadi. Xususan, ozodlikni cheklash voyaga yetmagan mahkumlarga nisbatan asosiy jazo chorasi sifatida olti oydan ikki yilgacha muddatga tayinlanishi mumkin. Ushbu jazo turi qo'shimcha jazo turi sifatida qo'llanilishi mumkin emas. Shuningdek, voyaga yetmaganlarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosi olti oydan o'n yilgacha muddatga tayinlanib, ushbu jazo turi jinoyat sodir etish paytida o'n to'rt yoshdan o'n olti yoshgacha bo'lgan shaxslarga nisbatan:

- a) og'ir jinoyat uchun — olti yilgacha;
- b) o'ta og'ir jinoyat uchun — o'n yilgacha muddatga tayinlanadi.

Ozodlikdan mahrum qilish jinoyat sodir etish paytida o'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslarga nisbatan:

- a) og'ir jinoyat uchun — yetti yilgacha;
- b) o'ta og'ir jinoyat uchun — o'n yilgacha muddatga tayinlanadi.

Voyaga yetmay turib ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat sodir etgan, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan yoxud qasddan uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo tayinlanmaydi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, sudlar tomonidan voyaga yetmaganlarga jazo tayinlashda jazo tayinlashning umumiy asoslariga amal qiladi, xususan, voyaga yetmaganning rivojlanganlik darajasi, turmush sharoiti va tarbiyasini, sog'lig'ini, sodir etgan jinoyatining sabablarini, katta yoshdagilarning va boshqa holatlarning uning shaxsiga ta'sirini hisobga oladi. [3]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jinoyat huquqi darslik 2006 Rustambayev.M.X
2. O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2007 yil 23 noyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2007 yil 1 dekabrda ma'qullangan
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 22.09.1994. www.lex.uz